

COLECCION

DE CANCIONES ANDALUZAS,

PARA CANTAR AL GUSTO DEL DIA.

EL TANGO AMERICANO.

Uté no e ná, uté no e ná,
uté no e chicha ni limoná,
uté no e ná, uté no e ná,
uté no sirve pa enamorá.

CORO.

Si viri viri corona in quan quan,
si viri viri qui ley,
si viri viri qui negui,
fuali blanqui li está endiablá.

Mamita, qué querrá este hombre,
qué duce está la buena guana!
que me tira de la saya,

qué duce está la buena guaná!
y dice que no me vaya,
qué duce está la buena guaná!
si no le doy la papaya,
qué duce está la buena guaná!

A la guaná duce y asucará:
que chupa, rechupa y chupa,
qué duce está la buena guaná!
y cuanto mas chupa y chupa,
rechupa y chupa y no sacá ná.

Mi neguito vino é las Indias,
toito venia yenito e tiña;
mi neguito, paque lo conocas,

tae unos cazones e colo e rosa.

—Fasica.—Señó.

—Qué tienes.—Caló.

—Que no te arrime a fuego,
que te hará un chicharon.

Maria Fasica se quíee casá,
pide lisensia, y su amo dá;
no tiene ropa tiene ná,
Maria Fasica se quíee casá.

CORO.

Si viri viri corona etc.

Biyete grande que yo jugá,
la lotería me vá tocá;
mi su amo branco me vá robá
poque me dise no tabajá.

CORO.

Si viri viri corona, etc.

Cochino gande que yo criá,
la mayorola me lo há quitá;
pobe cochino, pobe animá,
qué de tabajo no vá á pasá.

CORO.

Si viri viri corona, etc.

Yo vá la compa, yo va la má,
mi su amo dise que vá sobá:
ahora ota cosa, ahora ota cosa,
luego me manda a cafetá.

CORO.

Si viri viri corona, etc,

Oye Fasica, oye Fasica,
po qué á tu nego no quiés habá?
po qué demoño, po qué demoño,
po qué conmigo no quíe bailá?

CORO.

Si viri viri corona, etc.

Yo vá lotero, yo vá lotero,
y le biyete le vá enseñá;
y me lo mira, y me lo mira,
e me reponde que no pagá.

CORO.

Si viri viri corona, etc.

Pobe neguito, qué tite etá,
tabaja mucho y no gana ná;
pobe neguito, qué tite está,
su mismo amo le etá robá.

CORO.

Si viri viri corona in quan quan,
si viri viri qui ley,
si viri viri qui negui,
fuali blanqui está endiablá.

Mamita, qué querrá ete hombe,
qué duce etá la buena guaná!
que me tira de la saya,
qué duce está la buena guaná!
y dice que no me vaya,
qué duce está la buena guaná!
si no le doy la papaya:
qué duce etá la buena guaná!

A la guaná duce y asucará:
que chupa, rechupa y chupa,
qué duce etá la buena guaná!
y cuanto mas chupa y chupa,
rechupa y chupa y no saca ná.

Mi neguito vino é las Indias,
toito venia yenito e tiña;
mi neguito paque lo conoscas,
tae unos cazones e coló e rosa.

—Fasica.—Señó.

—Qué tienes?—Caló.

—Que no te arrime á fuego,
que te hará un chicharon.

LA GITANILLA.

Venga la palma e la mano,
salerosa, y viva el mundo:
juy, prontito, que me jundo!
vaya, suéltame un calé,
y verás con qué sandunga
digo la buena ventura;
no seas juraña, criatura,
niña, éjale querer.

Estoy en ayunas joy;
¿qué, no habrá alguna cosiya?
aqui estoy,
¿quién yama á la gitaniya?

No hay un peasito e bayeta
aunque sea mu serviito?
anda que está muertesito
de frio mi churumbel;
malos mengues te trajelen,
¿no atiendes: esaboría?
anda vete, mala via;
sí tienes cara e pastel.

Como que una probe soy,
no atiendes, mala poliya;
aqui estoy,
¿quién yama á la gitaniya?

Oiga osté, patas e catre;
si tiene osté esos sacais
mas turbios que el agua e Cais
y que pescuezo san Juan.
Echa pinreles, canela!
y qué bien bailará el vito
el diablo el señorito!
paese un esparaban!

Estoy en ayunas joy;
¿no hay mendruguiyos, chiquiyya?
aqui estoy;
¿no hay pan pa la gitaniya?

¿No hay unas chancliyas viejas?
asi te veas en el sielo!
dame una limosna, abuelo;
juy, qué viejo tan ruin!
Premita Jesus del Paño,
endino, dientes postisos,
te veas con esos clisos
en las bragas del buchí.

¿Has jugao el rulé al rentoy?
¿qué diablo é pantorriya!
ya me voy,
¿no hay na pa la gitaniya?

MI CHAY.

Vaya una jembra
con calía!
vaya unos clisos
que asen pená!....
¡Juy! que me jundo!
vengaste acá;
diña siquiera
una mirá.

Cuando yo miro
ese meneo
y ese mundiyo....
¡juil me mareo.

Dame, morena,
dame tu sá;
dí que me quieres
nor caría.

En la ventana
me esperarás,
que quieo contigo
yo platicá.

Cara jermosa!
cara salá!....
¡juy! qué ratiyos
voy á pasá!

Tu beya fila,
chay rezalá,
puede á un muerto
rezucitá.

Vaya un zalero
con mucha zá,
juy! ca mis clisos
jacen pená.

44
Un Dibel zolo
pue camelar
lo que yo quieo
e jonjabar.

¡Juy qué fortuna
voy á lograr,
si no me haces
mas suspirar!

Juy serranita,
jembra barbal,
yo quio tu barco
pa navegar.

Si tú me quiees
desenojar,
dame tus brazos
pa descansar.

DECLARACION

A LO ANDALUZ.

Te vi morena, y te amé,
como quié la gente honráa,
dime amen si te guzté,
y si nó, no he dicho náa;
jazte cargo que no hablé.

Nunca he jandao con chanela,
zi una moza me camela
la camelo, y jinco el tole,
y zi me ize, acá no cuala,
ze me dan tres caracole:

Con que, mi prenda al avio,
zepa osté que la requiero,
con fatiga y con jipio,

y mas que á mi naide habio
á quien gorpée ese salero:

Esto, jítana, es la pura,
zin cháchara ni palique;
zuerta mi güena ventura,
y aunque sea mala locura
zerá pensar que me pique.

Ca, zi, morena te amé,
ar punto que te guipé,
como quiee la gente honráa,
zi po el ojo no te entré
piensa que no he dicho náa

FIN.

CARMONA:—1856.

Imp. de D. J. M. Moreno, calle Juan de la Cabra núm. 5.